

СУПРУЖЕСКИЕ (ПАРТНЕРСКИЕ) УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ ЖЕНЩИНАМИ

MARITAL (PARTNER) MURDERS COMMITTED BY WOMEN

СИДОРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

БУРЫКИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

SIDOROVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

resident,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

BURYKINA ANASTASIA ANDREEVNA,

resident,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREY VASILYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье рассматриваются убийства супругов (партнеров), совершенных женщинами в регионах России. В ходе исследования репортажей в региональных электронных средствах массовой информации (СМИ) было проанализировано 400 случаев убийств, совершенных представительницами женского пола. Приведены и проанализированы криминальные показатели убийств, совершенных женщинами в регионах РФ. Выявлены региональные особенности в совершении такого вида деликтов, определены главные факторы, побуждающие женщин к данным преступлениям. Сделан вывод о необходимости и специфике профилактики убийств.

This article examines the murders of spouses (partners) committed by women in the regions of Russia. In the course of a study of reports in regional electronic media (mass media), 400 cases of murders committed by female representatives were analyzed. The criminal indicators of murders committed by women in the regions of the Russian Federation are presented and analyzed. Regional peculiarities in the commission of this type of torts have been identified, and the main factors that encourage women to commit these crimes have been identified. The conclusion is made about the necessity and specifics of homicide prevention.

Ключевые слова: *убийства, женщины, убийства супругов, мужья (сожители), орудия убийства, причины убийств, Чувашия.*

Key words: *murders, women, murders of spouses, husbands (roommates), murder weapons, causes of murders, Chuvashia.*

Актуальность.

Известно, что убийства чаще всего совершаются мужчинами [1; 2]. Однако в последнее время растет количество убийств, совершенных женщинами [3]. Определенную роль в совершении данных преступлений играют злоупотребление психоактивными веществами и психические расстройства [4].

Убийства являются важной причиной преждевременной смертности во всем мире [5; 7; 8], но данные о масштабах убийств мужей (интимных партнеров), скудны, и этому препятствует большое количество недостающей информации об отношениях жертвы и преступника [6].

Целью исследования было изучение особенностей супружеских (партнерских) убийств, совершенных женщинами.

Материалы и методы.

В ходе исследования репортажей в региональных электронных средствах массовой информации (СМИ) было проанализировано 400 случаев убийств, совершенных женщинами на территории Российской Федерации с 2001 по 2023 гг. В анализ были включены 160 случаев убийств своих мужей, партнеров (40%) из 67 регионов. Возраст женщин колебался от 20 лет до 61 года (средний – $42,1 \pm 9,5$ года). В исследовании учитывались орудия убийства, психические расстройства, опьянение в момент совершения преступления и состояние невменяемости, а также причины совершения деликта.

В качестве сравнительной группы использовались данные на 53 женщин в возрасте от 23 до 67 лет (средний – $40,7 \pm 10,6$ года), совершивших супружеские (партнерские) убийства в Чувашской Республике в 2011-2020 гг. [4].

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчет среднего значения – M , стандартного отклонения – SD) и χ^2 -распределения.

Результаты.

Убийства своих мужей (партнеров) чаще всего совершали женщины в возрасте от 31 до 40 лет (62 случая, 38,8%); в группе 41-50 лет – 30%, 20-30 лет – 16,5%, 51-61 год – 15% (различия между возрастными группами не достоверны). В официальном браке состояли 41,3%, в «гражданском» – 51,9%, в партнерских (любовных) отношениях – 6,8%; какой-либо значимой закономерности с описанным распределением выявить не удалось ($p > 0,05$).

Орудием убийства в большинстве случаев являлись колюще-режущие предметы – 65,6% (105 случаев), далее следовали избиение, на которое приходится 14,4% (23), удушение – 13,8% (22); на прочие методы приходилось 3,8%, несколько способов применялось в 2,5% случаев. Огнестрельное оружие, в отличие от зарубежной литературы, встретилось нам только в одном репортаже.

Мотивом убийства преимущественно являлся конфликт (55%), на втором месте находилась ревность (13,8%); убийства в результате домашнего насилия и самообороны наблюдались в 10,6% случаев. Типичным сценарием такого деликта является совместное распитие супругами крепких алкогольных напитков, на фоне которого возникает ссора после грубого оскорбления, угрозы в адрес женщины и т.д., в результате чего она, использует кухонный нож против своего супруга (мужчины) и он умирает от кровопотери. Реже нож применялся ею как орудие защиты от избиений и различных угроз убийства.

Психические расстройства наблюдались в семи случаях, невменяемыми признаны три женщины. В состоянии алкогольного опьянения находились 63 женщины (39,4%). Убийства преимущественно совершались дома.

Как видно из табл. 1, показатели в Чувашии [4] отличаются от собранных нами сведениями в региональных СМИ. Так в республике, в основном используются колюще-режущие предметы, но реже встречается удушение. Значительно чаще в момент деликта преступники

находятся в состоянии опьянения и страдают психическими расстройствами. В регионах России в 15,6% убийцами предпринимались еще попытки спрятать жертву после убийства.

Таблица 1. Криминальные показатели убийств, совершенных женщинами в регионах РФ, %

Показатель	Регионы РФ	Чувашия [4]	χ^2	P
<i>Орудия убийств</i>				
Колуше-режущие предметы	65,6	92,5	15,678	< 0,001
Избиение	14,4	5,6	2,21	Нет различий
Удушение	13,8	1,9	4,650	0,032
Прочие	6,2	-	2,068	Нет различий
<i>Прочие показатели</i>				
Опьянение	39,4	92,5	44,984	< 0,001
Психические расстройства	4,8	69,8	194,011	< 0,001
Невменяемость	1,9	-	0,109	Нет различий
Сокрытие	15,6	-	7,934	0,005

Обнаруженные различия могут быть связаны с разными методиками сбора материала. В Чувашии он был взят из реальной экспертной практики [4], а в данной статье – из электронных региональных СМИ. Как показывает наше предыдущее исследование, случаи убийств достаточно полно описываются в периодических изданиях, однако они могут грешить неполнотой сведений, например, из-за следственных действий (досудебных расследований) [1].

Главными факторами совершения убийств являются неблагоприятная среда – окружение из пьющих людей, нередко ранее судимых, постоянная алкоголизация и бесконечные ссоры (конфликты) между ними по незначительным поводам [2; 3]. Наличие психических расстройств и состояние выраженного опьянения способствует агрессии, направленной на лиц из ближайшего окружения преступника [5]. Понятно, что кухонные ножи являются самым частым и доступным средством совершения убийства [7; 8]. Хроническая алкогольная интоксикация также участвует (усиливает) в развитии этих тяжелых актов физического насилия. При алкогольной зависимости появляются (усиливаются) идеи ревности, изменения личности с чертами подозрительности, возбудимости (взрывчатости), эмоциональной неустойчивости и антисоциальные (аутоагрессивные и гетероагрессивные) тенденции [2-4].

Заключение.

Проведенное исследование показало, что женщины в возрасте от 20 до 67 лет (в среднем – 40 лет) всех регионов России чаще всего (от 40 до 54,1%) совершают убийства своих мужей (партнеров). Данный вид преступления связан с постоянной алкоголизацией супругов и конфликтными отношениями между ними, орудием агрессии (65-92% случаев) служат колюще-режущие предметы (кухонные ножи). В региональных электронных СМИ такие убийства описываются достаточно часто, но далеко не всегда указываются психическая патология жертв и агрессоров, причины убийств. Их профилактика должна быть нацелена на дальнейшее сокращение потребления алкогольной продукции населением России, улучшение оказания (доступности) медицинской (психиатрической и наркологической) помощи жителям нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Н.Д., Голенков А.В. Освещение случаев убийств и самоубийств в региональных средствах массовой информации // Академический журнал Западной Сибири. 2022. Т. 18. №1 (94). С. 3-7.
2. Голенков А.В. Судебно-психиатрические аспекты убийств, совершенных женщинами с различным уровнем психического здоровья // Российский психиатрический журнал. 2016. №3. С. 4-10.
3. Голенков А.В. Супружеские убийства (судебно-психиатрические аспекты) // Психическое здоровье. 2017. Т. 15. №1 (128). С. 45-49.
4. Голенков А.В. Психиатрические аспекты убийств в Чувашии (2011-2020 годы) // Acta Medica Eurasica. 2023. №3. С. 16-23.
5. Голенков А.В., Зольников З.И. Влияние состояния опьянения и вида алкогольного напитка на особенности убийства // Суицидология. 2023. Т. 14. №2 (51). С. 104-116.
6. Ferreira M., Neves S., Quintas J. Attitudes of Portuguese Judges and Victim Support Professionals Toward Intimate Partner Homicide Committed by Women // Front Psychol. 2022. Vol. 13. pp.912855.
7. Handlos P., Švecová T., Vrtková A., Handlosová K., Dokoupil M., Klbal O., Timkovič J., Uvíra M. Review of patterns in homicides by sharp force: one institution's experience // Forensic Sci Med Pathol. 2023. Vol. 19(4). pp. 525-533.
8. Thomsen A.H., Hougen H.P., Villesen P., Brink O., Leth P.M. Sharp Force Homicide in Denmark 1992-2016 // J. Forensic Sci. 2020. Vol. 65(3). pp. 833-839.

© Сидорова А.А., Бурыкина А.А., Голенков А.В., 2024.